
A PROFISSÃO PROFESSOR E FORMAÇÃO CONTÍNUA: PARCERIA FUNDAMENTAL NO PROCESSO DA ARTE DE ENSINAR

Edição 116 NOV/22, Linguística, Letras e Artes / 11/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7313600

Debora Duarte Laura de Oliveira¹

Laura de Oliveira²

Cristiano do Nascimento Siqueira³

Resumo

Este artigo é uma pesquisa bibliográfica que visa abordar a relevância da formação do profissional docente tendo como propósito conhecer suas necessidades de formação, bem como abordar as dificuldades e deficiências dos professores, apontando os desafios que eles enfrentam na sua função que é a de ensinar na e para a reflexão, visto que, é o ensino que se requer e se precisa na era da contemporaneidade. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir a relevância da formação contínua do docente enquanto formador de pessoas, multiplicador de opinião, assim, um agente transformador social.

O processo de pesquisa para a realização deste artigo se deu por meio de um processo metodológico qualitativo-interpretativo e tem como finalidade contribuir academicamente com o estudo sobre a relevância e a necessidade da

formação contínua para professores. Para a realização deste artigo, foi feito um levantamento bibliográfico que aborda sobre o tema, tendo como aporte e fundamentação teórica os autores: Henry Giroux (1997). Imbernón (2011), Contreras (2012), Tardif (2014), Freire (2008-2020), Schön (2000- 2001), Libâneo (2011-2020), entre outros. Esses autores respaldam este artigo, visto que estão envolvidos em estudos que tratam de questões relacionadas a necessidade e relevância do docente estar sempre participando de processo formativo para que assim possa aprimorar e entender melhor a sua prática e a sua ação no exercício da docência.

Palavras-chave: formação continuada; prática pedagógica; processo de ensino e aprendizagem.

Abstract

This article is a bibliographical research that aims to address the relevance of professional teacher training in order to meet their training needs, as well as address the difficulties and shortcomings of teachers, pointing out the challenges they face in their role, which is teach in and for reflection, since it is the teaching that is required and needed in contemporary times. In this sense, the present work aims to analyze and discuss the relevance of the teacher's continuous training as a trainer of people, an opinion multiplier, therefore, a social transforming agent.

The research process for the realization of this article was carried out through a qualitative-interpretative methodological process and aims to contribute academically to the study of the relevance and need for continuous training of teachers. For the realization of this article, a bibliographic survey was carried out on the subject, having as input and theoretical foundation the authors: Henry Giroux (1997). Imbernón (2011), Contreras (2012), Tardif (2014), Freire (2008-2020), Schön (2000-2001), Libâneo (2011-2020), among others. These authors support this article, since they are involved in studies that deal with issues related to the need and relevance of the teacher to always be participating in the training

process so that he can improve and better understand his practice and his action in the exercise of teaching. .

Keywords: continuing education; pedagogical practice; Teaching and learning process.

Resumen

Este artículo es una investigación bibliográfica que tiene como objetivo abordar la pertinencia de la formación del profesional docente con el propósito de conocer sus necesidades formativas, así como abordar las dificultades y carencias de los docentes, señalando los desafíos que enfrentan en su rol, que es enseñar en el y para la reflexión, ya que es la enseñanza que se requiere y necesita en la época contemporánea. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo analizar y discutir la pertinencia de la formación continua del profesor como formador de personas, multiplicador de opinión, por lo tanto, agente transformador social.

El proceso de investigación para la realización de este artículo se llevó a cabo a través de un proceso metodológico cualitativo-interpretativo y pretende contribuir académicamente al estudio de la pertinencia y necesidad de la formación continua de los docentes. Para la realización de este artículo se realizó un levantamiento bibliográfico sobre el tema, teniendo como insumo y fundamentación teórica a los autores: Henry Giroux (1997). Imbernón (2011), Contreras (2012), Tardif (2014), Freire (2008-2020), Schön (2000-2001), Libâneo (2011-2020), entre otros. Estos autores sustentan este artículo, ya que están involucrados en estudios que tratan temas relacionados con la necesidad y pertinencia del docente de estar siempre participando en el proceso de formación para que pueda mejorar y comprender mejor su práctica y su acción en el ejercicio de la enseñanza.

Palabras-clave: formación de profesores; práctica pedagógica; profesor crítico-reflexivo

INTRODUÇÃO

A sociedade está em constante transformação, passando e experimentando mudanças. Percebe um ritmo acelerado que se apresenta mais dinâmico que nas últimas décadas. É a sociedade da contemporaneidade. Uma sociedade que se transforma, e transforma pessoas.

Nesse processo de transformação, a educação tem papel crucial, visto que, se a sociedade se transforma, a educação deve acompanhar essa mudança e se adaptar a elas.

Partindo do exposto acima, se requer que o professor que desenvolve seu trabalho nessa era, na contemporaneidade, busque aperfeiçoar o seu trabalho, ou seja, passe também a se transformar enquanto profissional docente, como aquele que contribui para a formação do sujeito.

Pesquisas têm mostrado que os docentes, na maioria, mesmo o mundo passando por constantes mudanças, têm consigo uma forte resistência em se abrir para o novo, ou seja, têm uma insegurança e ou mesmo falta de interesse em entender, buscar, estudar novos conceitos, paradigmas, concepções...

Nesse sentido, pode-se entender que o professor do século XXI precisa revisitar suas ações no exercício da docência e que passe a enxergar que precisa mudar o seu modo de ensinar.

Por essa razão, ao refletir sobre sua prática, o seu saber docente, como desenvolver seu trabalho, seu pensar educativo, sua identidade como profissional da educação, faz com que esse formador de pessoas, passe a reinventar e protagonizar a sua atuação pedagógica que se constitui social e historicamente. Uma mudança de atitude, de modo de pensar e fazer a educação, de se proporcionar o ensino.

Diante desse cenário, é importante que em qualquer profissão, o processo de formação, de qualificação seja necessário. Nenhum profissional deve tornar-se estático no que se refere aos estudos, às reciclagens.

Em especial, o profissional docente requer estar sempre que possível se qualificando, se aprimorando para que possa cada vez mais, oferecer aos seus alunos, uma educação de qualidade.

Metodologia

Um processo investigativo é sinônimo de buscas constantes, visto que, a cada pesquisa, surgirá uma nova descoberta, se construirá um novo conhecimento, e ocorrerá uma nova contribuição no que se refere ao conhecimento do homem.

No processo investigativo utilizamos uma determinada metodologia a qual é considerada por Gil (2019) como um conjunto de métodos e técnicas que os investigadores se utilizam para a realização de suas pesquisas

Minayo (2015) entende que se pode dizer que, a metodologia, vista do ponto da antropologia, sempre existiu por parte da natureza humana uma inquietação no que se refere ao conhecimento da realidade. Para Minayo (2015), há ainda questionamentos sendo feitos e buscas por respostas para os problemas considerados pela autora, essenciais à vida.

Partindo desse contexto, este estudo seguiu por uma linha bibliográfica, de natureza básica, visto que tem como objetivo contribuir com o mundo acadêmico sobre a importância da formação contínua do docente, para que esse, desenvolva um ensino de melhor qualidade. O referido estudo está embasado por uma metodologia qualitativa interpretativa.

Nas palavras de Severino (2018), uma pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza, a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2018, p.122).

Com referência ao parágrafo acima, entende-se que o processo de pesquisa é delineado por meio da metodologia estipulada, elaborada, para que assim, o

pesquisador possa atingir seus propósitos. Para isto estabeleceram-se os seguintes passos no processo para a construção deste artigo: levantamento do tema a ser pesquisado, levantamento de material bibliográfico e análise dos resultados seguido por um processo interpretativo. Como fonte de pesquisa foram utilizadas fontes de busca, tais como: Google Acadêmico, Scielo, bibliotecas físicas e virtuais de universidades.

Discussão:

Por muito tempo pensava-se que para ensinar era apenas transmitir conteúdos, embora em muitas instituições de ensino, esse pensar ainda faça parte dos dias atuais.

Ensinar não é um processo simples. Portanto, se antes acreditava -se que ensinar era transmitir informações, cumprir com o programa curricular, ou seja, concluir a transmissão dos conteúdos propostos, hoje, essas questões, devem ser repensadas, ou seja, essa visão, esse entendimento de processo educativo, sofreu mudanças significativamente. Assim, os conhecimentos, estratégias e referências adquiridas ontem, hoje, são pontos a serem revisitados.

É preciso repensar esses aspectos moldados no trabalho do professor e este, por sua vez, deve rever suas ações educativas, posturas, argumentos e concepções para validar suas ações diante de um novo momento no campo da educação: a educação do século XXI, educação significativa e de qualidade.

Para Libâneo (2011), um dos processos que ele considera mais relevante que ocorre na sociedade contemporânea referente à educação está na diversidade das atividades educacionais.

Libâneo (2011), defende que formar o sujeito, prepará-lo para o mundo, vai além da transmissão de conhecimento. O autor, crê, que o professor deve assumir o papel de agente transformador de pessoas, de sociedade e não somente ser um simples reprodutor de informações, de um técnico que se ocupa em sua ação docente somente com aplicações de conteúdo, de teorias e técnicas.

Corroborando com os dizeres acima Libâneo (2015) adverte que:

A escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informações, e transformar-se num lugar de análise crítica e produção da informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de significados à informação. [...]prover a formação cultural básica, assentada no desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas. (LIBÂNEO, 2015, p. 27).

Entende-se que para um “ensino” em que o professor não seja apenas alguém que apenas transmite conteúdos, ou seja, para que o docente desenvolva uma educação de qualidade, de excelência, que seja significativa, que tenha função para aquele que se ensina, se requer mudanças e que essas sejam relevantes, significativas, principalmente no que se refere ao processo formativo docente , assim como na identidade profissional do mesmo.

Pensar numa educação de qualidade, que atenda às necessidades dos dias atuais, precisa fomentar uma educação com novos paradigmas, novas concepções, novas metodologias e, portanto, para isso, é preciso que também as formações docentes estejam aprimoradas para oferecer novos conhecimentos a aqueles que a realizarão.

Tanto os processos formativos, bem como o docente da contemporaneidade, devem buscar saberes que proporcionem o formando trilhar novos caminhos e que esses conduza o formando à construção de saberes, de novos seu conhecimento, entretanto, que esse possa ser usado, aplicado no seu dia a dia, assim, um conhecimento com significado e função social.

Nesse contexto, Freire (2019), defende uma educação com significado, uma proposta que formasse os educandos para vida, para ler o mundo.

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a imersão das consciências, de que resulte inserção crítica na realidade (FREIRE, 2019, p. 70).

A formação docente da contemporaneidade, deve ser pensada como uma proposta que tenha como objetivo um processo de desenvolvimento do conhecimento por parte daquele que o realiza, pois é de fundamental importância que o que é proposto enquanto formação docente, desenvolva habilidades e competências, comprometido com a ética e teoricamente com a sua profissão, no exercício da docência, que possa assim formar cidadãos críticos e participativos e que esses possam ocupar seu lugar na sociedade, assim, uma educação de qualidade e que atenda às necessidades reais do educando no que se refere ao espaço social que ocupa.

Partindo desse contexto, é necessário que as formações para professores ofereçam um preparo, um ensino que estejam dentro de um formato que leve o docente a avaliar o seu trabalho, a sua prática, se objetivos estão sendo alcançados, entre outros pontos que estão relacionados à sua prática pedagógica, concepções e principalmente, à aprendizagem do aluno e que tal aprendizagem ocorra dentro de um processo de construção de conhecimento que esteja pautado na reflexão, na criticidade, na construção e desenvolvimento da autonomia. Para tanto, se requer repensar tais aspectos moldados no trabalho do professor e este, por sua vez, deve rever suas ações educativas, posturas, argumentos e concepções para validar suas ações diante de um novo momento no campo da educação: a educação do século XXI, educação significativa e de qualidade.

No mundo atual, o professor não é mais o profissional da educação que era considerado o detentor do conhecimento, mas sim, ele é o mediador, e por isso

deve desenvolver sua missão de uma maneira que o aluno realmente aprenda e reflita sobre essa aprendizagem, sobre esse saber construído.

O docente da contemporaneidade não é o detentor do conhecimento, mas sim um facilitador desse processo. Sendo assim, a prática pedagógica do século XXI traz como elementos fundamentais o pensamento crítico-reflexivo e uma aprendizagem construída por meio da contextualização e útil na vida do sujeito aprendiz.

Freire (2008), defende que o ensino deve ser conceituado como ação para o desenvolvimento de uma consciência crítica e essa por sua vez, provoque mudança social.

Freire (2008), ressalta que essa conscientização crítica parta do sujeito que está sendo ensinado e que esse passe a questionar sobre a realidade em que vive e como vive.

Com relação ao parágrafo anterior, Freire (2008), contribui quando enfatiza que:

Não há para mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se critica. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão (FREIRE,2008, p.15).

Freire (2008), acredita que o ato de ensinar exige uma posição crítica diante do conhecimento. Para o autor, trata-se da prática e esta deve ser embasada na reflexão, no diálogo entre aquele que ensina e aquele que aprende.

Freire (2008) faz críticas no que se refere ao formato de educação pautado na prática tradicional, a qual não estimula o aluno a desenvolver um pensamento crítico e reflexivo.

Contreras (2012), defende que “a reflexão crítica não se concebe como um processo de pensamento sem orientação. Ao contrário, entende-se como um propósito muito claro de definição perante os problemas e atuação. Incluem em suas análises os problemas como tendo uma origem social e histórica”. (CONTRERAS, 2012, p.121).

A educação é o elemento fundamental para as transformações sociais, para as inovações, as mudanças. E, para que haja essas transformações, essas mudanças, se requer que o ensino atual, ou seja, da contemporaneidade seja pautado num paradigma que tenha proposta a prática reflexiva, pois é a partir do ato de refletir que o sujeito (professor-aluno) passa a desenvolver a sua conscientização crítica-reflexiva, que é de extrema relevância para que a educação se torne significativa e que passe a contribuir de maneira crucial para a construção de uma sociedade onde todos tenham uma educação de qualidade, real, de utilidade social; as mesmas oportunidades e direitos, reduzindo assim, a desigualdade social e aumentando o respeito entre todos.

Segundo Imbernón (2011), “O processo de formação deve adotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou investigadores” (IMBERNÓN, 2011, p.41).

A formação de professores mesmo no século XXI, ainda é entendida como uma ação opcional por muitos profissionais da área, entretanto, esse entendimento não pode ser aceito como algo normal, ou seja, a formação docente, não se encerra na conclusão da primeira graduação.

A formação docente é algo contínuo, que deve ser realizada ao longo da vida profissional do docente, visto que, a formação é essencial para a construção dos saberes da docência no cotidiano do professor.

Os programas de formação docente da contemporaneidade têm que proporcionar formações que contribuam com o trabalho do docente na sua sala de aula, nas propostas educacionais, e formar o docente dentro de um paradigma reflexivo deve ser uma dessas propostas, ou seja, o professor deve ser enxergado e se enxergar como um profissional reflexivo-intelectual.

O docente que desenvolve o seu trabalho pautado na prática reflexiva é um profissional chamado por Giroux (1997), como intelectual, que conceitua o profissional intelectual como um interventor no processo de ensino, ou seja, o que faz intervenções pontuais, problematiza, leva o seu aluno a refletir sobre as respostas dadas e ou encontradas, a elaborar hipóteses, a sentir-se estimulado para o descobrir coisas novas, assim, a ser um ser curioso e insatisfeito com o óbvio.

Segundo o autor, os profissionais da educação, vistos como intelectuais:

Devem ser vistos em tempos de interesses políticos e ideológicos que estruturam a natureza do discurso e as relações sociais em sala de aula e valores que eles legitimam em sua atividade de ensino. Como essa perspectiva gostaria de concluir que os professores deveriam se tornar intelectuais transformadores se quiserem educar os estudantes para serem cidadãos ativos e críticos. (GIROUX,1997, p.162-163).

O professor reflexivo tem na sua prática a consciência de que ele, o professor, é fundamental na construção do saber do outro, na transformação do sujeito como cidadão do mundo e não um ser que como qualquer outro, com outra profissão, que não seja a de professor, faz o seu papel, um informante de conteúdos.

Nesse sentido, entende-se o conhecimento como um processo que deve ser construído e não transmitido, informado. Assim, o conhecimento faz parte de um processo de construção, e, de evolução, pois vai galgando saberes, e passando

por mudanças, por novas descobertas, e, o docente, precisa fazer parte desse contexto de mudanças e de construção de conhecimentos.

Entretanto, como citado anteriormente, na classe docente, uma grande maioria de professores ainda não percebeu o quanto a formação docente é necessária para a sua ação enquanto agente formador de pessoas e transformador de pessoas. Por tanto, a formação contínua do docente ainda é um desafio, não é uma prática desenvolvida pelos principais envolvidos no processo de ensinar.

Resultado

Por meio dessa investigação bibliográfica, interpretou-se que a formação docente, em especial a contínua, deve ter como proposta atender às necessidades de uma educação do século XXI, o que quer dizer que, sejam formações que realmente possam contribuir com o trabalho, com a prática do professor no seu cotidiano, e não formações que estejam fora da realidade.

Nesse sentido, a formação continuada deve ter um formato que busque objetivar a proposta de um ensino que vá além da informação de conteúdos, que deva ter uma finalidade que tenham como propostas o desenvolvimento das funções e ações sociais. É a era da contemporaneidade, portanto, não se pode desejar ou pensar em outro formato de educação.

A educação contínua possibilita que os professores reavaliem, repensem e se preciso for, ressignifiquem a sua prática.

A educação vem passando por mudanças desde o final do século XX, e, portanto, diante desse contexto de mudanças educacionais e sociais que vêm ocorrendo desde o final do último século, que os professores sejam e estejam sempre preparados, atualizados e qualificados para desenvolver seu trabalho de uma maneira que esteja mais próxima em atender e oferecer aos seus alunos um ensino com significado, com função social, um ensino que propicie aprendizagem e essa aprendizagem seja colocada em prática, assim, ensino e aprendizagem para a vida.

Para tanto, é imprescindível que o profissional docente não se coloque como um sujeito detentor do conhecimento, mas sim, um profissional mediador no processo educacional, e que para realizar o seu trabalho com eficiência e eficácia, necessita de formação contínua, de atualização, de acompanhar o desenvolvimento social educacional, pois tudo ocorre de maneira rápida e não se pode permitir uma educação estática, sem evolução, com professores que trazem consigo concepções, metodologias e paradigmas que não mais compactuam com a realidade social /educacional da contemporaneidade.

Deve esse profissional, se libertar de suas crenças, de suas resistências e inseguranças, ou mesmo, de suas comodidades e se enxergar como um formador de opinião, um formador de cidadão. Assim, sua missão vai muito além de passar informações e cumprir com o programa curricular.

Referências:

CONTRERAS, J. **Autonomia de professores**, tradução de Sandra Trabucco Valenzuela; revisão técnica, apresentação e notas à edição brasileira Selma Garrido Pimenta – Cortez, São Paulo, Brasil,2018

FREIRE, Paulo. **Educação como prática de liberdade**. 52^a.ed, Rio de Janeiro, Paz e Terra,.2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro**, Paz e Terra,.2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la Autonomía Saberes Necesarios para la Práctica educativa**. Siglo XXI Buenos Aires. Editores.2008.

FREIRE, Paulo. **Educação e mudança**, Rio de Janeiro, Paz e Terra. 2020.

GATTI. Bernadete. Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP), v.5, n.9, p. 569-584, dez. 2017.Acesso em 6 de set. 2021.

GIL, Antonio .Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo, Atlas, 2019.

GIL, Antonio.Carlos **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo, Atlas .2017.

GIL Antonio Carlos.Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., ISSN 1518-2924, Florianópolis, v. 14, n. 27, p.170-190, 2009. Acesso em 2022.

GIROUX, Henry. **Los profesores como intelectuales: *hacia una pedagogía crítica del aprendizaje***. Paidós. Barcelona, España.1990.

GIROUX, Henry. **Take Back Higher Education: Race, Youth, and the Crisis of Democracy in the Post Civil Rights *Era***. New York: Palgrave Macmillan.2004.

LIBÂNEO, José. Carlos. **Tendências pedagógicas na prática escolar**. In:

LIBÂNEO, José. Carlos. **Pedagogia e pedagogos: *inquietações e buscas***. Educar, Curitiba, nº17, p. 153-176, 2001.

LIBÂNIO, José Carlos. **Didática**. São Paulo. Cortez, 2018.

LIBÂNEO, José. Carlos. **Adeus Professor, adeus professora? novas exigências educacionais e profissão docente**. 13ª edição, São Paulo. Cortez Editora, 2011.

LIBÂNEO, José. Carlos. **Democratização da escola pública: *a pedagogia crítico-social dos conteúdos***. 28ª. ed. São Paulo: Loyola, 2020.

MINAYO, Maria. Cecília. Souza. **O desafio do conhecimento: *pesquisa qualitativa em saúde***. 14. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2015.

SCHÖN, Donald. **Educando o profissional reflexivo**. São Paulo: Artmed, 2000.

SCHÖN, Donald. **Formar professores como profissionais reflexivos**. In: Nóvoa (org) os professores e a sua formação, Lisboa, Dom Quixote, 1992.

SEVERINO, Antonio. Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 21ª ed. São Paulo: Cortez, 2018.

STENHOUSE, Lawrence, A.G. Miralles, Trad. **(Investigación y desarrollo del Curriculum**. 5ª ed. Madrid, Espanha, Ediciones Morata, 2003.

STENHOUSE, Laurence. **La investigación como base de la enseñanza**. Colección Pedagogia, La pedagogia hoy, 4ª ed., Madri, Espanha 1998.

TARDIF, Maurice. **Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários. Elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério**, Faculté des Sciences de 'Éducation, Université Laval, 2000.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2014

¹Mestranda pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales – ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-9992-630X>

²Mestra em Educação pela – Fics ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2847>
Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0609005802124331>

³Doutor em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales – Fics ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3168-3580> Curriculum Lattes:
<http://lattes.cnpq.br/4008378459727817>

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil